

DIPLOMATIK VA ISHBILARMONLIK PROTOKOLI

Djafarova Aziza Javohirovna

Turizm kafedrası dotsenti.v.b

Sadoqat Vahobova Murodjon qizi

TM 524 – guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19587625>

Annotatsiya. Ushbu tezisdá diplomatik va ishbilarmonlik protokoli tushunchasi, uning xalqaro munosabatlardagi oʻrni hamda diplomatik etiket qoidalari yoritilgan. Diplomatik uchrashuvlar, muzokaralar, qabul marosimlari va rasmiy kiyinish madaniyatining ahamiyati tahlil qilingan.

Аннотация. В данной работе рассматриваются понятия дипломатического и делового протокола, их значение в международных отношениях. Анализируются правила дипломатического этикета, переговоры, официальные встречи и культура делового общения.

Abstract. This paper discusses the concept of diplomatic and business protocol and their role in international relations. It analyzes the rules of diplomatic etiquette, negotiations, official meetings and professional communication culture.

Kalit soʻzlar. Diplomatik protokol, diplomatik etiket, muzokaralar, xalqaro munosabatlar, rasmiy uchrashuvlar.

Ключевые слова. дипломатический протокол, дипломатический этикет, переговоры, международные отношения.

Keywords. Diplomatic protocol, diplomatic etiquette, negotiations, international relations, official meetings.

Ushbu tezisdá bugungi kunda davlatlar oʻrtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar tobora kengayib borayotganligi sababli diplomatik va ishbilarmonlik protokolining ahamiyati yanada ortib borishining ahamiyati yoritiladi. Diplomatik protokol xalqaro munosabatlarda davlatlar oʻrtasidagi muloqotni tartibga soluvchi qoidalar tizimi hisoblanadi. Ushbu qoidalar diplomatlar, davlat rahbarlari va rasmiy shaxslarning oʻzaro munosabatlarida hurmat, tenglik hamda madaniyat tamoyillarini taʼminlashga xizmat qiladi. Diplomatik etiket esa diplomatik protokolning muhim tarkibiy qismi boʻlib, u diplomatlarning kundalik faoliyatida amal qilinadigan xulq-atvor qoidalarini oʻz ichiga oladi. Diplomatik muloqot jarayonida kichik bir xato ham davlatlar oʻrtasidagi munosabatlarga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shu sababli diplomatik etiket qoidalariga rioya qilish xalqaro diplomatiyada muhim ahamiyatga ega.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasining xalqaro hamkorlik aloqalari sezilarli darajada kengayib bormoqda. Masalan, 2023–2024-yillar davomida O‘zbekiston 100 dan ortiq davlat bilan diplomatik munosabatlarni faol rivojlantirib, o‘nlab yuqori darajadagi rasmiy uchrashuvlar va xalqaro forumlar o‘tkazdi. Tashqi ishlar vazirligi ma‘lumotlariga ko‘ra, mamlakatimizda 130 ga yaqin xorijiy davlatlarning diplomatik vakolatxonalari va xalqaro tashkilotlarning vakilliklari faoliyat yuritmoqda. Shuningdek O‘zbekiston hududida o‘tkazilgan xalqaro konferensiyalar, iqtisodiy forumlar va diplomatik uchrashuvlar soni ham sezilarli darajada oshgan. Masalan, 2022–2024-yillar oralig‘ida mamlakatimizda 50 dan ortiq yirik xalqaro forum va rasmiy diplomatik tadbirlar tashkil etildi. Bu jarayonlarda diplomatik protokol va ishbilarmonlik etiket qoidalariga qat‘iy amal qilinishi davlatlar o‘rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Mazkur ko‘rsatkichlar, O‘zbekistonning xalqaro maydondagi faolligi ortib borayotganini va diplomatik hamda ishbilarmonlik etiketining davlatlar o‘rtasidagi samarali muloqotda muhim o‘rin tutayotganini ko‘rsatadi.

Diplomatik protokol - xalqaro munosabatlarda rasmiy tartib-qoidalar tizimini belgilab beradi. Ushbu qoidalar davlat vakillarining o‘zaro uchrashuvlari, muzokaralari, qabul marosimlari va boshqa diplomatik tadbirlarda amal qilinadi. Diplomatik protokolning asosiy tamoyillari suverenitetni hurmat qilish, tenglik, davlatlarning hududiy yaxlitligini tan olish hamda ichki ishlariga aralashmaslikdan iborat. Diplomatik uchrashuvlar odatda salomlashish va tanishtirish jarayoni bilan boshlanadi. Bu jarayonda yosh, jins va lavozim kabi omillar hisobga olinadi. Masalan, lavozimi past bo‘lgan shaxs yuqori lavozimdagi shaxsga tanishtiriladi. Shuningdek, diplomatlar o‘z nutqida ehtiyotkorlik bilan so‘zlashlari, suhbat davomida hurmat va muloyimlikni saqlashlari lozim. Diplomatik qabullar ham protokolning muhim qismi hisoblanadi. Bunday tadbirlar davlatlar o‘rtasidagi aloqalarni mustahkamlash va hamkorlikni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Diplomatik qabullar nonushta, tushlik, kokteyl, furshet yoki kechki ovqat shaklida tashkil etilishi mumkin.

DIPLOMATIK QABULLAR TURLARI¹.

Qabul turi	O‘tkazilish vaqti	Tavsifi
Nonushta	12:00–15:00	Cheklangan mehmonlar uchun
Tushlik	19:00–21:00	Eng tantanali qabul

¹ Muallif tomonidan tuzilgan.

Kokteyl	17:00–20:00	Tik turib o‘tkaziladi
Furshet	17:00–21:00	Erkin muloqot shakli
Kechki ovqat	21:00 dan keyin	Rasmiy diplomatik tadbir

Diplomatik protokolda kiyinish madaniyati ham muhim o‘rin tutadi. Erkaklar uchun rasmiy tadbirlarda klassik kostyum, smoking yoki frak kiyish tavsiya etiladi. Ayollar esa tadbir turiga mos ravishda rasmiy va kamtarona kiyim tanlashlari lozim.

Mazkur tadqiqot davomida davlat boshqaruvi tizimida axloqiy me‘yorlar, kasbiy madaniyat va davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalari jamiyat taraqqiyotida muhim omil ekanligi tahlil qilinib o‘tildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, davlat boshqaruvi samaradorligi nafaqat huquqiy mexanizmlar, balki xodimlarning ma‘naviy-axloqiy fazilatlarini bilan ham chambarchas bog‘liqdir.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish, ochiqlik va shaffoflikni ta‘minlash, davlat xizmatchilarining professional darajasini oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda davlat xizmatchilarining axloqiy madaniyati, halolligi, mas‘uliyati va jamiyat oldidagi burchini chuqur anglab yetishi alohida ahamiyat kasb etadi. Davlat xizmatchilarining axloqiy me‘yorlarga amal qilishi davlat organlariga bo‘lgan ishonchni oshiradi, fuqarolar bilan samarali muloqotni ta‘minlaydi hamda boshqaruv tizimining samaradorligini kuchaytiradi. Ayniqsa, “Davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalari”ning joriy etilishi davlat organlari faoliyatida xizmat intizomini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shuningdek, davlat xizmatchilarining professional tayyorgarligi bilan bir qatorda ularning ma‘naviy yetukligi ham muhim ahamiyatga ega. Chunki davlat xizmatchisi jamiyat manfaatlarini yo‘lida faoliyat yurituvchi shaxs sifatida o‘z harakatlari orqali davlat hokimiyatining obro‘sinifini ifodalaydi. Shu sababli ham davlat xizmatchilarining axloqiy madaniyatini rivojlantirish davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirishning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Davlat xizmatida axloqiy qadriyatlar tizimini mustahkamlash orqali korrupsiyaga qarshi kurashish, xizmat intizomini oshirish hamda davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta‘minlash mumkin. Shunday qilib, davlat xizmatchilarining kasbiy etikasi, ma‘naviy fazilatlarini va xizmat madaniyatini rivojlantirish davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Takliflar

1. Davlat xizmatchilari uchun muntazam axloqiy-madaniy treninglar tashkil etish. Ya'ni, davlat organlarida faoliyat yuritayotgan xodimlar uchun yiliga kamida bir marotaba kasbiy etika, xizmat madaniyati va fuqarolar bilan muloqot madaniyatiga bag'ishlangan maxsus o'quv seminarlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bu ularning professional va ma'naviy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

2. Davlat xizmatida axloqiy monitoring tizimini joriy etish. Davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalariga rioya etishini nazorat qilish maqsadida ichki monitoring tizimini yaratish hamda fuqarolar murojaatlari asosida xizmat sifatini baholab borish mexanizmini takomillashtirish zarurdir.

3. Oliy ta'lim muassasalarida davlat xizmati etikasi fanini kuchaytirish. Kelajakdagi davlat xizmatchilarini tayyorlash jarayonida oliy ta'lim muassasalarida "Davlat xizmati etikasi" va "Boshqaruv madaniyati" fanlarini chuqurlashtirib o'qitish zarur. Bu yosh mutaxassislarning davlat xizmatiga tayyorgarligini oshiradi.

Diplomatik va ishbilarmonlik protokoli davlatlar o'rtasidagi samarali hamkorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Diplomatik etiket qoidalari xalqaro muloqot jarayonida hurmat, madaniyat va o'zaro ishonch muhitini shakllantiradi. Diplomatik protokol nafaqat siyosiy aloqalarda, balki iqtisodiy va madaniy hamkorlikda ham muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy global jarayonlarda davlatlar o'rtasidagi aloqalar kengayib borayotganligi sababli diplomatik protokol qoidalariga amal qilish yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Diplomatik muloqot madaniyati yuqori bo'lgan davlatlar xalqaro maydonda yanada mustahkam mavqega ega bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – B. 45–52, 98–101.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – B. 112–118.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. Davlat xizmatchilarining odob-axloq qoidalari. – Toshkent, 2016. – B. 5–9.
4. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. – B. 34–41, 76–82.
5. Kovalyev A. Psixologiya upravleniya. – Moskva: Ekonomika, 1983. – S. 84–90, 120–126.
6. www.lex.uz
7. www.gov.uz

